

А. А. ОСИНА | А. А. OSINA
Российская школа частного права | Russian School for Private Law

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОЛНОМОЧИЯХ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА КАК ОСНОВА ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА ОТ СУДЕБНЫХ И ВНЕСУДЕБНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

DEVELOPMENT OF VIEWS ON THE POWERS OF ARBITRAL TRIBUNAL AS A BASIS FOR SEPARATING INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION FROM JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL METHODS OF DISPUTE RESOLUTION

Аннотация. Настоящее исследование посвящено представлениям о полномочиях третейского суда в ходе того или иного исторического периода, развитие которых способствовало отделению международного коммерческого арбитража от судебных и внесудебных способов разрешения споров. Целью настоящего исследования является обоснование подхода о совместимости содействия в мирном урегулировании спора с полномочиями третейского суда. Длительное смешение процедуры арбитража с процедурой медиации или примирения повлекло формирование противоположных позиций относительно данного вопроса. Наличие различных подходов в том числе обусловлено отделением международного коммерческого арбитража от системы государственного правосудия путем признания его в качестве юрисдикционного органа, в основе функционирования которого лежит воля сторон.

Abstract. This article examines the views on the powers of arbitral tribunal in the course of one or another historical period, the development of which contributed to the separation of international commercial arbitration from judicial and extrajudicial methods of dispute resolution. The purpose of this article is a justification of approach on the compatibility of a dispute settlement facilitation with the powers of arbitral tribunal. Long-term confusion of the arbitration with the mediation or conciliation has led to the formation of opposite positions on this issue. The existence of various approaches is due, among other things, to the separation of international commercial arbitration from the public justice system by recognizing it as a jurisdictional body based on the parties' will. However, the empowering of arbitral

Однако наделение третейского суда полномочием по примирению сторон не только зависит от особенностей правовой культуры как, например, в странах азиатского континента, но и предоставлением данного полномочия государственным судьям со стороны гражданского процессуального законодательства в ряде правовых систем континентальной и общей систем права. Проблема заключается в том, что арбитр может занимать как нейтральную, так и активную позицию при содействии мирному урегулированию спора между сторонами. Вторая ситуация влечет высокий риск получения доступа к информации, которую стороны не предоставили бы в ходе третейского разбирательства. Рекомендуется как получать согласие и обсуждать варианты примирения в присутствии сторон, так и не принимать во внимание или раскрывать другой стороне в ходе процесса потенциально конфиденциальную информацию. В ходе исследования применены общенаучные и частнонаучные методы познания. Результаты исследования позволяют прийти к выводу, что при соблюдении принципов беспристрастности, равного отношения к сторонам и справедливого разбирательства состав третейского суда как никто другой может подобрать надлежащий момент, чтобы предложить сторонам до начала устного слушания урегулировать спор мирным путем.

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, квазисудебный процесс, процессуально-правовое регулирование, рассмотрение и разрешение споров, содействие примирению сторон

tribunal to reconcile the parties depends not only on the legal culture peculiarities as to, for example, the countries of the Asian continent, but on the granting of this power to state judges by civil procedure legislation in a number of legal orders of the continental and common law. The concern is that an arbitrator can sit both in a neutral and an active position in dispute settlement facilitation between the parties. The second situation entails a high risk of gaining access to information that the parties would not have provided during the arbitration procedure. It is recommended both to obtain consent and discuss conciliation options in the presence of the parties, and not to take into account or disclose potentially confidential information to the other party during the process. General and private methods of scientific cognition are used in the course of research. The results of this article lead to the conclusion that subject to the principles of impartiality, equal treatment and fair trial the arbitral tribunal, like no other, can choose the due time to propose to the parties before the oral hearing an amicable settlement of dispute.

Keywords: international commercial arbitration, quasi-judicial process, procedural regulation, dispute resolution, settlement facilitation of the parties

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, в доктрине выделяется два вида международного коммерческого арбитража — постоянно действующий (институциональный) арбитраж и *ad hoc* (специально созданный) арбитраж, второй из которых считается «старейшим» и предшествующим формированию государственного правосудия. Немецкие авторы приводят в пример известный древнегреческий миф о Суде Париса и Яблоке Раздора, в котором Парис по поручению Зевса выступил в качестве арбитра [1, с. 13].

В ходе исторического развития споры, возникающие между участниками гражданского (торгового) оборота, часто разрешались на основе консенсуса с помощью процедур, со временем превратившихся в современный международный коммерческий арбитраж.

В период Античности и Средневековья можно заметить отсутствие четких границ между государственными и частными механизмами разрешения споров, а также смешение процедуры арбитража с процедурой медиации или примирения, поскольку не-

смотря на значительную степень состязательности процесса действия арбитров были направлены на достижение согласия, а не разрешение спора (квазисудебный процесс). Кроме того, для данных периодов характерно отношение к третейскому суду как эксперту, наделенному техническими и юридическими знаниями для разрешения какого-либо вопроса, решение которого исполнялось по доверию и желанию самих сторон с учетом элемента принудительного характера, обеспечиваемого со стороны государства.

В период Нового и Новейшего времени процедура арбитража окончательно отделяется от других способов альтернативного разрешения споров и системы государственного правосудия. Кроме того, начинает меняться принятое на протяжении длительного времени представление о том, что спор должен сначала «созреть» для передачи его на рассмотрение и разрешение третейского суда. В то же время веками развивающееся процессуально-правовое регулирование международного коммерческого арбитража на уровне различных правовых порядков в дальнейшем повлияло на формирование правового регулирования данного института на международном уровне в виде конвенций, типовых законов и иных значимых документов.

В настоящее время можно заметить, что третейский суд в международном коммерческом арбитраже наделяется не только полномочиями по рассмотрению и разрешению спора, но и по содействию его мирному урегулированию. Современные ученые отмечают, что содействие мирному урегулированию спора вполне коррелирует с ролью арбитра, однако в зависимости от применимых национальных законов, правил институциональных арбитражей и инструментов так называемого «мягкого права» оно воплощается в качестве права или обязанности арбитра.

Ряд правовых порядков наделяет арбитров полномочием по содействию мирному урегулированию спора по аналогии с полномочиями, заложенными гражданским процессуальным законодательством применительно к государственным судьям. В то же время законодательство некоторых правовых порядков напрямую оговаривает данное полномочие применительно к арбитрам.

Арбитр может занимать как активную, так нейтральную позицию при содействии мирному урегулированию спора между сторонами. Однако при осуществлении данного полномочия требуется соблюдение ряда критериев, обеспечивающих быстроту, экономичность и эффективность третейского разбирательства.

Настоящее исследование впервые анализирует историческое развитие представлений о полномочиях третейского суда как по рассмотрению и разрешению спора между сторонами, так и применительно к их примирению. Содействие мирному урегулированию спора является вспомогательным полномочием, осуществление которого должно соответствовать воле сторон и принципам международного коммерческого арбитража.

Целью настоящего исследования является раскрытие исторически сложившихся представлений и их последующее влияние на отделение международного коммерческого арбитража от судебных и внесудебных способов разрешения споров путем наделения третейского суда в качестве основного — полномочием рассмотрения и разрешения спора, а в качестве вспомогательного — полномочием примирения сторон. Эта цель предопределена задачами исследования:

- исследовать античное и средневековое представления о полномочиях третейского суда и выявить место третейского суда в государственных и частных механизмах разрешения споров;

- исследовать представления о полномочиях третейского суда в Новое и Новейшее время и выявить их отражение на процессуально-правовом регулировании различных правопорядков;
- раскрыть сложившиеся подходы относительно совместимости содействия в мирном урегулировании спора с полномочиями третейского суда;
- определить критерии, при которых возможно наделение третейского суда полномочием по способствованию мирному урегулированию спора между сторонами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При исследовании исторических представлений о полномочиях третейского суда и их влиянии на отделение международного коммерческого арбитража от судебных и внесудебных способов разрешения споров были применены общенаучные методы познания (анализ, синтез, обобщение, аналогия, абстрагирование). Частнонаучные методы познания (формально-логический, формально-юридический, сравнительно-правовой) использовались при раскрытии сложившихся подходов относительно совместимости с полномочиями третейского суда содействия в мирном урегулировании спора, а также определении критериев, при которых возможно осуществление третейским судом данного полномочия.

Материалы исследования включают в себя международные акты, положения национального законодательства различных правопорядков, зарубежную и отечественную правовую литературу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследователи считают, что первыми, кто обратился к третейскому суду для рассмотрения и разрешения спора, были именно города-государства в делах Лагаш против Уммы (2550 г. до н. э., царь Киша Меси-

лим) или Ур против Лагаша (2100 г. до н. э., царь Урука) [2]. Рибак Д. отмечает, что уже в Древней Греции по соглашению сторон определялись «компетенция арбитров, правила процедуры и должны ли арбитры решать вопрос в соответствии с законом или собственным чувством справедливости» [3, с. 348–349].

В Древней Греции сначала «официальный арбитр» пытался примирить сторон конфликта, а если это не удавалось, то выносил вердикт. Если одна из сторон не соглашалась, то могла подать апелляцию в народный суд, ссылаясь на вердикт «официального арбитра» [4, с. 617].

В Древнем Риме зародилось три вида арбитража. Первым из них считается *bonus vir*, отличающийся существенной неформальностью и отсутствием государственного элемента — сторонам достаточно было попросить доверенное третье лицо разрешить спор за них [5, с. 48]. Такими доверенными третьими лицами часто выступали друзья или родственники, которые могли руководствоваться при разрешении спора не только позициями сторон, но и своими представлениями о сути конфликта.

Позднее в Древнем Риме появилась альтернатива с *iudex arbiterve*, просуществовавшая вплоть до императорских времен. На первой стадии рассмотрения иска магистрат выяснял, о чем спорят стороны, и, определив проблему, предоставлял сторонам выбрать из официального списка *iudex arbiterve*, который заслушивал стороны на последующем заседании. В отличие от арбитража *bonus vir* решение *iudex arbiterve* было частью публичного процесса, и преторская власть обеспечивала его исполнение [5, с. 75]. Процедуры, формулы и объем решения были установлены законодательством и эдиктом претора [5, с. 120].

Арбитр (*arbiter*) в отличие от судьи (*judex*) имел дело не столько с требованиями сторон по отношению друг к другу, сколько с их

притязаниями в отношении одного и того же имущества [6, с. 335–336; 7, с. 57–58]. Принимая во внимание, что в римском праве предписание судье имело фиксированный характер, Цицерон писал, что «арбитраж имеет дело с неопределенной суммой». Обращаясь к судье, лицо осознает возможность выигрыша или проигрыша в полном объеме; приходя к арбитру, рассчитывает не потерять все и не получить столько, сколько просил [8, с. 283–285].

Третьим видом арбитража рассматривается *ex compromisso*, характеризующийся наибольшей степенью автономности сторон, которые заключали *compromissum* (соглашение о подчинении третейскому решению) [4, с. 618; 5, с. 98] при согласовании *stipulatio roena* (обещания об уплате денежной суммы) [9, с. 97] в случае отказа от сотрудничества с третейским судом и исполнения решения (*sententia*) [10, с. 137]. В *compromissum* стороны выбирали и назначали *arbiter*, предоставляя ему полное и неограниченное право решать их спор. Эдикт претора позволил сторонам обращаться за содействием к претору [11, с. 489; 7, с. 196] для наблюдения за процедурой и обеспечения исполнения *stipulatio roena* посредством обращения в суд. Присуждение *roena* погашало *compromissum* независимо от того, произошло взыскание за неисполнение *sententia* или за отказ от сотрудничества в третейском разбирательстве.

Несмотря на предоставление *arbiter* определенной свободы в ведении и окончании спора, стороны могли включить в *compromissum* место и срок разбирательства или оговорку о том, что *sententia* может быть вынесено в отсутствие одной или обеих сторон. Кроме того, стороны могли согласовать вынесение *sententia* по всем представленным вопросам в один и тот же день или предоставить ему возможность продлять этот срок. При этом сторонам нельзя было заключить *compromissum*, который бы охватывал будущие споры,

а *arbiter* не мог вынести *sententia* на заранее согласованных условиях.

В период с XIII по XVII вв. во многих европейских правовых порядках была широко распространена практика «дней примирения» (*lovedays*, *iog damour* и т.д.). Данная практика воплощалась в принятии мер к примирению как самими сторонами, так и при участии посредников. Лишь в случае невозможности примирения между сторонами выносилось арбитражное решение [12, с. 31–32].

Уже в начале XIII в. английский суд допускал свободу сторон в передаче спора арбитрам посредством *penal bond* (обязательства о выплате неустойки) [9, с. 95–96], например, когда требовалась экспертиза, чтобы определить, сколько одна сторона должна другой. Арбитры обеих сторон принимают решения разумно и справедливо, руководствуясь правом и принимая меры к сотрудничеству между собой [12, с. 56]. Сторона могла обратиться к канцлеру, если другое лицо нарушило договоренность о передаче дела в арбитраж или проигнорировало решение [12, с. 61–62].

В XIV в. во Франции на законодательном уровне разделялись понятия арбитра (*arbitre*) и дружеского посредника (*amiable compositeur*). Под арбитром понимался посредник, наделенный функциями эксперта или оценщика и полномочием вынесения решения [13, с. 15–16]. Эдикт Франциска II об исполнении арбитражных решений 1560 г. внес коррективы в подход, сложившийся в римском праве, объявив арбитражные соглашения действительными даже без согласования *stipulatio roena*. Данная практика оставалась широко распространенной вплоть до Французской революции [14, с. 88–89].

В Германии арбитражные механизмы изначально развивались в двух направлениях, с одной стороны, каноническое право предоставляло значительные возможности для принятия решений на основе спра-

ведливости (*nach Guet*) [15, с. 115–116], с другой стороны, римское право стремилось обеспечить применение писаного права (*nach Recht*). Канонический подход к третейскому разбирательству обусловил переход к формальной процедуре, где арбитражные решения могли быть оспорены в государственных судах [16, с. 34]. В то же время усложнение гражданского (торгового) оборота в позднее Средневековье повлекло повышение требований к арбитрам, которым было явно недостаточно обладать лишь здравым смыслом и опытом в обыденной жизни, при этом сохранялся прежний запрет на согласование сторонами арбитражной оговорки, охватывающей будущие споры. Все больше возникала потребность в кодифицированном праве, которое вскоре заняло господствующее положение в Германии [17, с. 41].

В Новое время укрепляются идеи индивидуализма и рационализма, люди начинают осознавать автономность своей личности. Все это, разумеется, позитивно влияет на стремление людей к частному урегулированию споров. Арбитраж считается наиболее разумным способом разрешения споров. «Являясь дружеским посредником, арбитр будет выносить решения по чистой и простой справедливости» [18, с. 57]. Кроме того, французской практикой в XVII в. было выработано включение в арбитражное соглашение (*compromis*) общей оговорки о том, что арбитры уполномочены разрешать не только споры, которые охватывает арбитражное соглашение, но и те, которые могут возникнуть между сторонами в ходе арбитража [13, с. 37–38].

Первым в истории Европы нормативно-правовым актом, посвященным третейскому суду, стал Арбитражный акт 1698 г., который закреплял письменную форму арбитражного соглашения и основания его недействительности, а также компетенцию третейского суда в торговых спорах. Деятельность третейского суда контролиро-

валась королевскими судами на предмет коррупции или нарушения естественной справедливости [19, с. 225].

Французская революция не обошла стороной и сферу частного урегулирования споров. В 1790 г. был принят Декрет об организации судопроизводства, в котором третейский суд описывался как «самое рациональное средство окончания споров между гражданами. Законодатели не должны снижать значение или эффективность арбитражного соглашения». Арбитраж был возведен в конституционный статус в Конституции 1793 г. и Конституции 1795 г., однако позднее стал рассматриваться как «угроза верховенству закона и авторитету революционного государства» [14, с. 90]. Гражданский процессуальный кодекс Наполеона 1806 г. ввел многочисленные технические и процедурные ограничения на арбитражные соглашения: статьей 1006 прямо предусматривалась их недействительность в случае отсутствия указания на предмет спора и личность арбитров [20, с. 72].

В 1889 г. в Англии был принят Закон об арбитраже, который в противоположность французскому подходу в статье 27 оговаривал действительность арбитражного соглашения о передаче существующих или будущих разногласий на рассмотрение арбитража, независимо от того, назначен в нем арбитр или нет [20, с. 75]. Закон закрепил безотзывность любых арбитражных соглашений, предоставляя английским судам усмотрение в каждом конкретном случае при лишении силы последних. Также подтверждались полномочия королевских судов по назначению арбитров и оказанию помощи в получении доказательств [16, с. 39; 21, с. 27–28]. Если арбитражное соглашение содержало положения о процедуре, то третейский суд обязан был ее соблюдать [21, с. 47].

По мнению Иеринга Р., третейский суд обязан своими полномочиями выбору сторон, является их мандатарием, а его дея-

тельность ограничивается вынесением решения [22, с. 170]. Германский устав гражданского судопроизводства 1877 г. заложил возможность передачи на рассмотрение и разрешение третейского суда будущих споров, относящихся к определенному юридическому отношению и способных возникнуть из него. Кроме того, в противоположность французскому правопорядку в соответствии с § 1028 и 1029 Устава предусмотрена возможность восполнения воли сторон в случае отсутствия указания на личность арбитров или порядок формирования третейского суда [23, с. 13–14]. Третейский суд сохранял право на усмотрение в сборе и исследовании доказательств, за исключением правил, предписанных ему самими сторонами [23, с. 40–41]. Кроме того, данным законодательным актом впервые была установлена обязанность для государственных судей принимать меры по примирению сторон на предварительном заседании. Необходимость данной процедуры определялась судьей в каждом случае самостоятельно [24, с. 221].

Несмотря на то, что в Америке арбитраж появился при торговых палатах Нью-Йорка (1768 г.), Нью-Хейвена (1794 г.) и Филадельфии (1801 г.), сложно было говорить о его значительном распространении. Келлор Ф. пишет, что «из тысяч торговых ассоциаций, действовавших в 1927 г., лишь сравнительно небольшое число знало об арбитраже или использовало его» [25, с. 7–8].

Настоящее развитие американский арбитраж получил в 1920 г., толчком к которому стало стремление избежать будущих войн после Первой мировой войны. В 1920 г. в Нью-Йорке был принят первый Закон об арбитраже, который предусматривал передачу на рассмотрение и разрешение третейского суда не только «настоящих», но и будущих споров, возникающих в связи с договором, содержащим подобную арбитражную оговорку. Арбитражные соглашения были наделены эффектом юридической

действительности и исполнимости. Кроме того, законом закреплялись полномочия государственного суда по принудительному исполнению арбитражных соглашений и решений, уполномочивая его назначать арбитров или иным образом ускорять третейское разбирательство при уклонении одной из сторон [25, с. 11].

С 1920 по 1950 гг. началась эпоха институализации международного коммерческого арбитража, предопределенная переходом от центрального участия государства в деятельности третейского суда к стремлению закрепления арбитражной системы со сформулированными правилами и методами [20, с. 34–35]. Для Франции начало данной эпохи ознаменовалось в 1925 г. признанием на законодательном уровне впервые за более чем 80 лет действительности арбитражных оговорок в коммерческих спорах [20, с. 68]. Только после ратификации Женевской конвенции 1923 г. во Франции стали признаваться действительными арбитражные соглашения, охватывающие будущие споры [16, с. 41].

Как можно заметить, исторически арбитраж далеко не сразу был отделен от процедуры медиации или примирения. В настоящее время существует устоявшаяся позиция о том, что если арбитр оценивает правомерность и обоснованность позиций сторон с точки зрения вопросов права и факта, то посредник лишь способствует сближению интересов сторон и сохранению лично-доверительных отношений [26, с. 563].

Кроме того, мы не можем не согласиться с позицией, что содействие мирному урегулированию спора не противоречит роли арбитра [27, с. 68–69; 28, с. 678–679; 29, с. 88–89], однако воплощается это в его праве или обязанности зависит от места арбитража, т.е. применимых национальных законов, правил институциональных арбитражей и инструментов так называемого «мягкого права».

Арбитр может занимать нейтральную или активную позицию при содействии мирному урегулированию спора между сторонами. Для нейтральной позиции характерно стандартное предложение об урегулировании спора прямыми переговорами или постановка основных вопросов с целью побудить обсуждение вариантов урегулирования спора [30; с. 188]. Активная позиция выражается в определении возможного исхода третейского разбирательства до перехода к рассмотрению по существу (по собственной инициативе или по просьбе одной или обеих сторон), чтобы помочь предварительно понять и принять те условия урегулирования, которые представляются выгодными лишь для одной стороны [27, с. 72–73; 29, с. 96–97]. Арбитр может непосредственно примерить на себя роль примирителя или медиатора с согласия сторон [31, с. 37], однако появляется риск получения доступа к информации, которую последние не предоставили бы в ходе третейского разбирательства. Ведь медиатору или примирителю раскрываются по определению внутренние убеждения и мотивы в большей степени, чем арбитру [29, с. 98–99].

Стандарт 4(d) Руководящих принципов Международной ассоциации юристов относительно конфликта интересов в международном арбитраже (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration) требует предварительного прямо выраженного согласия сторон для выполнения арбитром полномочий, направленных на содействие мирному разрешению спора. Если одна из сторон отзывает свое согласие, арбитр возвращается к стадии вынесения решения.

Для обеспечения равного отношения к сторонам и справедливого разбирательства при раскрытии стороной информации, неизвестной другой стороне, арбитру рекомендуется либо не принимать во внимание такую информацию (китайское решение)

[30; с. 198–199] либо раскрыть ее другой стороне (гонконгское решение) в ходе процесса [26, с. 567].

Третье решение воплощено в статье 8 Правил этики для международных арбитров Международной ассоциации юристов (IBA Rules of Ethics for International Arbitrators), которая предполагает, что третейский суд в полном составе (или, где это целесообразно, председатель) вправе делать предложение об урегулировании спора обоим сторонам одновременно и предпочтительно в присутствии друг друга.

Ряд европейских правопорядков наделяет арбитров полномочием способствовать мирному урегулированию спора по аналогии с полномочиями, заложенными гражданским процессуальным законодательством применительно к государственным судьям (например, § 278(1) ГПК Германии и статья 21 ГПК Франции видят в этом обязанность, § 204(1) ГПК Австрии и статья 1043 Закона об арбитраже Нидерландов — право). В то же время гражданским процессуальным законодательством Люксембурга прямо оговаривается о содействии арбитров мирному урегулированию спора лишь при поручении сторон (статья 1231 ГПК). Для стран азиатского континента характерна поддержка мирного урегулирования споров при согласии сторон исходя из конфуцианских и коллективистских ценностей (статья 38(4) Закона об арбитраже Японии, статья 51 Закона об арбитраже КНР).

В противоположность описанным подходам выступают страны системы общего права, в которых «арбитры более склонны видеть свою роль исключительно как лиц, принимающих решения» [27, с. 59]. По мнению таких арбитров, если стороны обращаются к третейскому суду, то ожидают вынесения обязательного и окончательного решения по спору между ними. При этом «вопрос мирного урегулирования спора

будет рассмотрен сторонами за пределами зала заседаний, без необходимости приложения усилий со стороны состава третейского суда» [27, с. 61].

Подобное «классическое» видение стран системы общего права наряду с рядом европейских порядков также обусловлено практикой, сложившейся для государственных судов. Лишь с 1983 г. Федеральные правила гражданского судопроизводства США начали наделять государственных судей правом проводить предварительные заседания, в том числе для мирного урегулирования спора (правило 16). Для многих судов США характерна передача осуществления данного полномочия «специальным судьям» [30; с. 191–192]. После реформы 1996 г. Правила гражданского судопроизводства Великобритании уполномочивают государственных судей призывать или побуждать стороны к применению альтернативных способов разрешения споров наряду с помощью в мирном разрешении спора в целом или в части (правило 1.4). Тем самым, арбитры в данном случае предпочитают занимать описанную выше нейтральную позицию.

Существенное отличие арбитража от иных альтернативных способов разрешения споров заключается в том, что «полномочия арбитров основаны не только на воле сторон, но и на признании в качестве юрисдикционного органа со стороны общества и правопорядка в целом» [32, с. 141–142]. Преимущество же арбитража перед государственным правосудием воплощается в нейтральности места и процедуры рассмотрения и разрешения спора [33, с. 3]. Как справедливо отмечается Тессмером Х., «основа действительности арбитражного решения лежит в договоре, и его сила зависит от того, соответствует ли арбитражное соглашение закону, а третейское разбирательство — воле сторон и дополнительным нормам закона» [23, с. 10].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уже в античный период формируются порядок заключения арбитражного соглашения, материально-правовые и процессуальные полномочия третейского суда, условия действительности вынесенного арбитражного решения. Государство начинает способствовать обязательности и исполнимости решения третейского суда за счет применения мер принуждения, при этом арбитраж не отделен в должной степени от иных альтернативных способов разрешения споров.

Долгое время наблюдается стремление третейского суда к урегулированию конфликта между сторонами без принятия решения. Это обуславливалось той же практикой «дней примирения», просуществовавшей до XVII в. во многих европейских правопорядках. В процессе развития процессуально-правового регулирования различных государств упрощаются критерии к эффекту действительности арбитражного соглашения (необязательное указание личности арбитра, арбитрабельность будущих споров), а также расширяется степень усмотрения третейского суда при осуществлении тех или иных процессуальных полномочий. Кроме того, уже в XIX в. в Германии впервые устанавливается обязанность для государственных судей принимать меры по примирению сторон, которая в дальнейшем будет возложена и на немецких арбитров.

Содействие примирению сторон третейским судом возможно путем как активных, так и нейтральных действий. Необходимость осуществления данного полномочия должна оцениваться арбитром самостоятельно, однако для совершения активных действий требуется получение согласия сторон. При этом арбитр привлекается в первую очередь для оценки правомерности и обоснованности позиций сторон с точки

зрения вопросов права и факта, а способствование мирному урегулированию спора является для него вспомогательным полномочием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исторически сложилось, что решения третейских судов ценились не столько за их правовой анализ, сколько за чувство справедливости и отраслевые знания. Обсуждение со сторонами вариантов мирного урегулирования споров не является деятельностью, не совместимой с полномочиями третейского суда. Все это способствует

повышению быстроты, экономичности и эффективности третейского разбирательства. При соблюдении принципов беспристрастности, равного отношения к сторонам и справедливого разбирательства состав третейского суда как никто другой может подобрать надлежащий момент, чтобы предложить сторонам до начала устного слушания свою помощь для мирного урегулирования спора. Однако, безусловно, важно не забывать, что стороны наделили полномочиями третейский суд в первую очередь для рассмотрения и разрешения своего спора.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Schütze Rolf A., Tscherning D., Wais W.* Handbuch des Schiedsverfahrens: Praxis der deutschen und internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Walter de Gruyter. — 1990. — 779 s. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110906561>.
2. *Sheila L. Ager.* Interstate Arbitrations in the Greek World, 337-90 b.c. University of California Press. — 1997. — 544 p.
3. *Roebuck D.* Ancient Greek Arbitration. Holo Books, The Arbitration Press. — 2001. — 401 p.
4. *Scafuro Adele C.* Arbitration, legal. The Encyclopedia of Ancient History. First Edition. Blackwell Publishing Ltd. — 2013. — P. 617-620.
5. *Roebuck D. Bruno de Loynes de Fumichon.* Roman Arbitration. Holo Books. The Arbitration Press. — 2004. — 283 p.
6. *Handbuch des Römischen Privatrechts.* Ed. by Ulrike Babusiaux and etc. Tübingen. Mohr Siebeck. — 2023. — 3707 p.
7. *Kaser M.* Das römische Zivilprozessrecht. Neu bearb. von Karl Hackl. München. Beck. — 1996. — 712 p.
8. *Cicero.* Pro Publio Quinctio—Pro Sexto Roscio Amerino—Pro Quinto Roscio Comoedo—De Lege Agraria. Harvard University Press. — 1930. — 503 p.
9. *Zimmermann R.* The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town Wetton Johannesburg. — 1992. — 1241 p.
10. *Stein P.* Labeo's Reasoning on Arbitration. South African Law Journal. — 1974. — Vol. 91. — No. 1. — P. 135-140.
11. *Wieacker F.* Römische Rechtsgeschichte: Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz u. Rechtsliteratur. München. Beck. — 1988. — 724 p.
12. *Roebuck D.* Mediation and Arbitration in the Middle Ages: England 1154 to 1558. Holo books. The Arbitration Press. — 2013. — 436 p.
13. *Roebuck D.* The charitable arbitrator: how to mediate and arbitrate in Louis XIV's France. Holo books. The Arbitration Press. — 2002. — 450 p.
14. *David R.* Arbitration in International Trade. Kluwer Law and Taxation Publishers. — 1985. — 482 p.
15. *Давыденко Д. Л.* Примирительные процедуры в европейской правовой традиции. М.: Инфотропик Медиа. — 2013. — 232 с. — EDN: QIPJKF
16. *Born G. B.* International Commercial Arbitration. Second Edition. Kluwer Law International. — 2014. — 4260 p.

17. Волков А. Ф. Торговые третейские суды: Историко-догматическое исследование. СПб.: Типография Редакции периодических изданий Министерства Финансов. — 1913. — 292 с.
18. Foyer J. Histoire de la justice. Presses Universitaires de France. — 1996. — 128 p.
19. Stein P. Roman Arbitration: An English Perspective. *Israel Law Review*. — 1995, Vol. 29, No. 1/2, P. 215–227.
20. Schinazi M. The three ages of international commercial arbitration. Cambridge University Press. — 2024. — 384 p. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781108891837>
21. Schönke A. Die Schiedsgerichtsbarkeit in Zivil- und Handelssachen in Europa. Carl Heymanns Verlag. — 1948, 312 p.
22. Ihering R. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. 1 Theil. Leipzig. — 1873, 354 p.
23. Tessmer H. Das schiedsverfahren nach deutschem recht ein lehr- und handbuch für laien und juristen. Leipzig. Verlag von Veit & Comp. — 1915, 301 p.
24. Давыденко Д. Л. Соглашения об урегулировании спора в истории права. Третейский суд. — 2024. — № 1/2. — С. 200–225. — EDN: JVFPKS
25. Kellor F. American Arbitration, Its History, Functions and Achievements. Kennikat Press. — 1972. — 262 p.
26. Hwang M. The Role of Arbitrators as Settlement Facilitators. Academy Publishing. — 2018. — P. 559–573.
27. Berger K. P., Jensen J. O. The Arbitrator's Mandate to Facilitate Settlement. Вестник международного коммерческого арбитража. — 2017. — No. 1(14). — P. 58–76. — EDN: YVHLPE
28. Jarosson Ch. Le contrat de transaction dans les relations commerciales internationales. *Revue critique de droit international privé*. — 1997. — No. 4. — P. 657–683.
29. Petsche A., Platte M. Chapter II: The Arbitrator — The Arbitrator as Dispute Settlement Facilitator, in Christian Klausegger, Peter Klein, et al. *Austrian Arbitration Yearbook*. — 2007. — P. 87–103.
30. Kaufmann-Kohler G. When Arbitrators Facilitate Settlement: Towards a Transnational Standard. *Arbitration International*. — 2009. — Vol. 25. — No. 2. — P. 187–205.
31. Lionnet Kl. Handbuch der internationalen und nationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Boorberg. — 1996. — 392 s.
32. Косцов В. Н. Немонетарные способы правовой защиты в международном арбитраже. Дисс. к.ю.н. М.: ВШЭ. — 2024. — 281 с.
33. Franck Susan D. The Role of International Arbitrators. *ILSA Journal of International & Comparative Law*. — 2006. — Vol. 12. — No. 2. — P. 1–25.

REFERENCES

1. Schütze Rolf A., Tscherning D., Wais W. Handbuch des Schiedsverfahrens: Praxis der deutschen und internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Walter de Gruyter. — 1990, 779 P. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110906561>
2. Sheila L. Ager. *Interstate Arbitrations in the Greek World, 337–90 b.c.* University of California Press. — 1997, 544 p.
3. Roebuck D. *Ancient Greek Arbitration.* Holo Books, The Arbitration Press. — 2001, 401 p.
4. Scafuro Adele C. *Arbitration, legal.* The Encyclopedia of Ancient History. First Edition. Blackwell Publishing Ltd. — 2013, P. 617–620.
5. Roebuck D. Bruno de Loynes de Fumichon. *Roman Arbitration.* Holo Books. The Arbitration Press. — 2004, 283 p.
6. Handbuch des Römischen Privatrechts. Ed. by Ulrike Babusiaux and etc. Tübingen. Mohr Siebeck. — 2023, 3707 p.
7. Kaser M. *Das römische Zivilprozessrecht.* Neu bearb. von Karl Hackl. München. Beck. — 1996, 712 p.
8. Cicero. *Pro Publio Quinctio–Pro Sexto Roscio Amerino–Pro Quinto Roscio Comoedo–De Lege Agraria.* Harvard University Press. — 1930, 503 p.
9. Zimmermann R. *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition.* Cape Town Wetton Johannesburg. — 1992, 1241 p.

10. *Stein P.* Labeo's Reasoning on Arbitration. *South African Law Journal*. — 1974, Vol. 91, No. 1, P. 135–140.
11. *Wieacker F.* Römische Rechtsgeschichte: Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz u. Rechtsliteratur. München. Beck. — 1988, 724 p.
12. *Roebuck D.* Mediation and Arbitration in the Middle Ages: England 1154 to 1558. Holo books. The Arbitration Press. — 2013, 436 p.
13. *Roebuck D.* The charitable arbitrator: how to mediate and arbitrate in Louis XIV's France. Holo books. The Arbitration Press. — 2002. — 450 p.
14. *David R.* Arbitration in International Trade. Kluwer Law and Taxation Publishers. — 1985. — 482 p.
15. *Davydenko D. L.* Conciliation procedures in the European legal tradition. Moscow. Infotropik Media. — 2013. — 232 p. (In Russ.) EDN: QIPJKF
16. *Born G. B.* International Commercial Arbitration. Second Edition. Kluwer Law International. — 2014. — 4260 p.
17. *Volkov A. F.* Commercial arbitration courts: A historical and dogmatic study. Saint Petersburg. Printing House of the Editorial Office of periodicals of the Ministry of Finance. — 1913, 292 p. (In Russ.)
18. *Foyer J.* Histoire de la justice. Presses Universitaires de France. — 1996, 128 p.
19. *Stein P.* Roman Arbitration: An English Perspective. *Israel Law Review*. — 1995, Vol. 29, No. 1/2, P. 215–227.
20. *Schinazi M.* The three ages of international commercial arbitration. Cambridge University Press. - 2024. — 384 p. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781108891837>
21. *Schönke A.* Die Schiedsgerichtsbarkeit in Zivil- und Handelssachen in Europa. Carl Heymanns Verlag. — 1948, 312 s.
22. *Ihering R.* Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. 1 Theil. Leipzig. — 1873, 354 p.
23. *Tessmer H.* Das schiedsverfahren nach deutschem recht ein lehr- und handbuch für laien und juristen. Leipzig. Verlag von Veit & Comp. — 1915, 301 p.
24. *Davydenko D. L.* Dispute settlement agreements in the history of law. *The Arbitration Court*. — 2024, No. 1/2, P. 200–225. (In Russ.)
25. *Kellor F.* American Arbitration, Its History, Functions and Achievements. Kennikat Press. — 1972, 262 p.
26. *Hwang M.* The Role of Arbitrators as Settlement Facilitators. Academy Publishing. — 2018, P. 559–573.
27. *Berger K. P., Jensen J. O.* The Arbitrator's Mandate to Facilitate Settlement. *Bulletin of International Commercial Arbitration*. — 2017, No. 1(14), P. 58–76.
28. *Jarosson Ch.* Le contrat de transaction dans les relations commerciales internationales. *Revue critique de droit international privé*. — 1997, No. 4, P. 657–683.
29. *Petsche A., Platte M.* Chapter II: The Arbitrator - The Arbitrator as Dispute Settlement Facilitator, in Christian Klausegger, Peter Klein, et al. *Austrian Arbitration Yearbook*. — 2007, P. 87–103.
30. *Kaufmann-Kohler G.* When Arbitrators Facilitate Settlement: Towards a Transnational Standard. *Arbitration International*. — 2009, Vol. 25, No. 2, P. 187–205.
31. *Lionnet Kl.* Handbuch der internationalen und nationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Boorberg. — 1996, 392 p.
32. *Kostsov V. N.* Non-monetary methods of legal protection in international arbitration. Dissertation. PhD in Law. Moscow. Higher School of Economics. — 2024, 281 p. (In Russ.)
33. *Franck Susan D.* The Role of International Arbitrators. *ILSA Journal of International & Comparative Law*. — 2006, Vol. 12, No. 2, P. 1–25.

Информация об авторе

ОСИНА АННА АНДРЕЕВНА

Магистр частного права, Российская школа частного права (РШЧП),
ведущий специалист отдела сравнительного и международного
частного права Исследовательского центра частного
права имени С. С. Алексеева, г. Москва, Россия
e-mail: osina.mid@yandex.ru

Научный руководитель

ЖИЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

кандидат юридических наук, начальник отдела сравнительного
и международного частного права Исследовательского
центра частного права имени С. С. Алексеева,
заведующий кафедрой международного частного
права РШЧП, член Президиума МКАС при ТПП РФ

About the author

ANNA A. OSINA

MBA Russian School for Private Law (RSPL),
specialist of the Department of Private International Law
at the Private Law Research Center
Named After S. S. Alexeev, Moscow, Russia
ORCID: 0009-0002-5939-7607

Scientific Supervisor

ALEXEY N. ZHILTSOV

PhD, Head of Department and Chair
for Private International Law
at the Private Law Research Center
Named After S. S. Alexeev, Member of Chair
of ICAC at the RF CCI

Статья поступила в редакцию 13.01.2026; одобрена после рецензирования
04.02.2026; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 13.01.2026; approved after reviewing 04.02.2026;
accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript.